

QAHRAMON DISKURSIV SHAXSIDA IFODALANADIGAN NUTQ BIRLIKLARI

Sayitqulova Zilola Xusniddin qizi

SamDCHTI tayanch doktoranti

zilola.sayitqulova@gmail.com

99-310-37-28

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7397705>

Annotatsiya: Qahramon diskursiv shaxsi muallif va qahramonnig diskursiv shaxsini birgalikda murakkab shaklda namoyon etadi. Muallifning shaxsiy tushunchalari olamini ochib beradi, qahramonning ichki dunyosini aks ettiradi. Badiiy dialog, grafik vositalar va bilvosita nutq muallif va qahramon diskursiv shaxsida ifodalanadigan nutq birliklari hisoblanib, muallif modalligini ifodalaydi, personaj obrazining kommunikativ-pragmatik, kognitiv madaniy-psixologik, jihatlarini tasvirlashga xizmat qiladi.

Аннотация: Дискурсивная личность персонажа показывает дискурсивную личность автора и персонажа вместе в сложной форме. В нем раскрывается мир личных понятий автора, отражается внутренний мир персонажа. Художественный диалог, графические средства и несобственно-прямо речь считаются речевыми единицами, выраженными в дискурсивной личности автора и персонажа, репрезентируют модальность автора и служат для описания коммуникативно-прагматических, познавательного-культурно-психологических аспектов образа персонажа.

Annotation: The discursive personality of the character shows the discursive personality of the author and the character together in a complex form. It reveals the world of personal concepts of the author, reflects the inner world of the character. Artistic dialogue, graphic means and indirect speech are considered speech units expressed in the discursive personality of the author and character, represent the modality of the author and serve to describe the communicative-pragmatic, cognitive-cultural-psychological aspects of the character's image.

Kalit soʻzlar: diskurs, qahramon diskursiv shaxsi, badiiy dialog grafik vositalar, bilvosita nutq

Ключевые слова: дискурс, дискурсивная личность персонажа, художественный диалог, графические средства, несобственно-прямо речь.

Key words: discourse, discursive personality of a character, artistic dialogue, graphic means, indirect speech.

Antroposentrik izlanishlar natijasida yuzaga kelgan diskursiv tahlil sohasi soʻz va matn oʻrtasidagi aloqani oʻrganishga qaratilgan soha. Diskurs soʻz imkoniyatining namoyon boʻlgan holatlarini – turli xil matn va ogʻzaki nutqni, yani muloqotdan tortib, yuqori darajadgi suhbatlargacha tadqiq qiladi.

Adresat – matn – qabul qiluvchidan iborat kommunikativ jarayon yaʼni nutq tildagi shaxsni oʻrganadi. Insonning mavjudligi, soʻzlarning semantikasi, gaplarning tuzilishi va diskursni tashkillashtirishni anglatadi [1]. Badiiy-adabiy muloqotning koʻrinishi boʻlgan adabiy nutqda tashqi va ichki adresat va qabul qiluvchi mavjud boʻladi. Muallif va kitobxon tashqi adresat va qabul qiluvchining diskursiv shaxsini namoyon etadi. Ichki adresat va qabul qiluvchining diskursiv shaxsi adresat va qabul qiluvchi oʻrtasidagi muloqotda namoyon boʻladi.

Qahramon diskursiv shaxsi murakkab jarayon boʻlib, qahramonga boʻgʻliq boʻlgan jarayonlarni, uning tashqi va ichki psixologik xususiyatlarini oʻgʻzaki nutqi va harakatlarini oʻz ichiga oladi [2]. Qahramon diskursiv shaxsi shuningdek “asarning yaratilishi va qabul qilinishini belgilab beruvchi belgilar hamda oʻziga xos xususiyatlar yigʻindisi” sifatida tasvirlanadi [3]. Qahramon diskursiv shaxsi tarkibiy lingvistik murakkablik darajasiga koʻra, real voqelikni aks ettirishning aniqligi hamda teranligiga koʻra va aniq belgilangan maqsadi singari xususiyatlariga koʻra farqlanadi. Qahramon diskursiv shaxsi qahramonning ichki dunyosini semantik-stilistik, kommunikativ-pragmatik, kognitiv, madaniy va psixologik xususiyatlar orqali ochib beradi. Mazkur parametrlarni oʻzida jamlagan qahramon diskursiv shaxsi adabiy diskursning elementi sifatida badiiy muloqotlarda namoyon boʻladi [5].

Personaj diskursiv shaxsi muammosini koʻrib chiqadigan boʻlsak, shuni taʼkidlash kerakki, personaj xarakteri muallifning ijodiy niyatini ifodalash uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi, shu orqali muallif va personaj diskursiv shaxsini birlashtiradi. Bir soʻz bilan aytganda, personaj diskursiv shaxsi muallif va personaj diskursiv shaxsini birgalikda murakkab shaklda namoyon etadi. Badiiy dialog, grafik vositalar va bilvosita nutq muallif va qahramon diskursiv shaxsida ifodalanadigan nutq birliklari hisoblanib, muallif modalligini ifodalaydi, personaj obrazining kommunikativ-pragmatik, kognitiv madaniy-psixologik, jihatlarini tasvirlashga xizmat qiladi.

Personaj diskursiv shaxsini ifodalash nuqtai nazaridan eng ahamiyatlisi badiiy dialog boʻlib, u bir tomondan personajning ikkinchi tomondan muallifning diskursiv shaxsini ifodalashga qaratilgan. Badiiy dialogni tasniflashda turlicha yondashuv va qarashlar mavjud boʻlib, ular quyidagi mezonlarga asoslanadi: a) badiiy dialog matnining uzunligi (qisqa va kengaytirilganligi); b) semantik va

tematik mazmun (kundalik suhbatlar, falsafiy, diniy, ijtimoiy xarakterdagi dialoglar, rol munosabatlarini ochib beruvchi dialoglar, fikr almashinuvchi dialoglar va boshqalar); d) shaxsiy ta'sir tabiati (dialog – nizo, dialog – janjal, dialog –ishontirish, dialog – munozara, hissiy ta'sir dialogi va boshqalar) [4]. Bundan tashqari dialoglarni stilistik, pragmatik, kognitiv, kulturologik, psixologik xususiyatlariga ko'ra ham tasniflash mumkin. Shuningdek, qahramonning ichki psixologik holatini aks ettiruvchi nutqi "ichki monolog" orqali ham ifodalanadi.

Badiiy diskursda grafik vositalarni tahlil qilish orqali ularning xilma-xilligi aniqlanadi. Bu diskursiv shaxsni ifodalovchi vositalarining o'ziga xos xususiyati shundaki, ular muallif nutqida ham, personaj nutqida ham qo'llaniladi, muallif va personaj nutqidagi ma'noni anglatadi va ular polifunksional (ko'p funksiyali) hisoblanadi. Grafik vositalarining asosiy vazifasi – aksentatsiya, ya'ni muallif va qahramonning diskursiv xususiyatlariga urg'u berish. O'z navbatida urg'u e'tiborni jalb qilishga, hissiy ta'sir uyg'otishga, ma'no yaratishga va konseptual ahamiyatga ega ma'lumotlarni ifodalashga qaratilgan.

Muallif va personaj diskursiv shaxsining yani bir verbalizatori bo'lgan bilvosita nutq muallif va personaj nutqining o'zaro ta'siriga asoslangan murakkab lingvistik hodisa bo'lib, asar asosidagi konseptual ma'lumotlarni ochishga yordam beradi. Bilvosita nutqning asosiy xususiyatlari uning ikki o'lchovlilik, milliy va madaniy o'ziga xosligi, stilistik belgilanishidir. Bilvosita nutqning ikki tomonlamaligi shundaki, u muallifning ham personajning ham diskursiv shaxsini taqdim etishda namoyon bo'ladi, faqatgina pragmatik munosabatga qarab muallif yoki qahramonning diskursiv shaxsida birinchi o'ringa chiqishi mumkin. Bilvosita nutqning milliy madaniy o'ziga xosligi uning chastotasi tufayli eng muhim xususiyatlardan biridir. Mazkur yo'nalish muallif va qahramonning madaniy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini ko'rsatib, ularning dunyoqarashidagi o'ziga xos xususiyatlarini ochib berishga imkon beradi. Bilvosita nutqning stilistik belgilanish xususiyati aksiologik, hissiy, obrazli va ekspressiv kabi stilistik toifalarni ifodalashga qaratilgan. Bilvosita nutqdagi diskursiv shaxsning o'ziga xos xususiyati muallif modalligini aniq yoki yashirin shaklda ifodalashdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Арутюнова Н. Д. Дискурс. М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. С. 136-137.
2. Гинзбург Е. Л. Исследования структуры словообразовательного гнезда // Проблемы структурной лингвистики. 1972. С. 146-225.

3. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М.: Издательство Ж.И, 1989. – 264 с.
4. Нормуродова Н. З. Вербальные маркеры дискурсивной личности автора и персонажа в свете атропоцентризма // Актуальные проблемы современной лингвистики: сборник научных статей: к юбилею профессора Д.У. Ашуровой / Отв.ред. М.Р. Галиева; Узбекский государственный университет мировых языков. Т.: 216 с
5. Abdulloeva K. M. Badiiy matnda qahramon diskursiv shaxsining aks etishi // Tafakkur manzili. 06 20222. В. 311-315.
6. <https://literarydevices.com/discourse/>.